

РОЛЬ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛОГОСФЕРЫ РАСЦВЕТА ПЕРВОГО ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА (IX – XII ВВ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15648194>

Степанова Ольга Ивановна

кандидат философских наук,
и.о.профессор кафедры «Социальные науки»,
университет «Альфраганус», Ташкент
E-mail: olgast1961@gmail.com

***Аннотация.** Данная статья посвящена актуальной проблеме освещения роли формирования логосферы в процессе развития философии, науки, научного метода познания периода первого Восточного Ренессанса. Так, аль-Фараби, творчески разработал логическое учение Аристотеля, внес значительный вклад в развитие учения о понятиях, суждениях, силлогизмах. Тем самым им были заложены основания логосферы, в плоскости которой в дальнейшем формировались научные знания других знаменитых ученых-энциклопедистов данной эпохи.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqola birinchi Sharq Uyg'onish davri falsafa, fan va bilishning ilmiy usulining rivojlanishi jarayonida logosferaning shakllanishining rolini yoritishning dolzarb muammosiga bag'ishlangan. Shunday qilib, al-Forobiy Arastuning mantiqiy ta'limotini ijodiy rivojlantirdi va tushunchalar, hukmlar, sillogizmlar haqidagi ta'limotning rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shdi. Shunday qilib, u logosferaning asoslarini qo'ydi, uning tekisligida ushbu davrning boshqa mashhur ensiklopedist olimlarining ilmiy bilimlari keyinchalik shakllangan.*

***Annotation.** This article is devoted to the current problem of highlighting the role of the formation of the logosphere in the process of development of philosophy, science, scientific method of cognition during the period of the first Eastern Renaissance. Thus, al-Farabi creatively developed the logical teaching of Aristotle, made a significant contribution to the development of the teaching on concepts, judgments, syllogisms. Thus, he laid the foundations of the logosphere, in the plane of which the scientific knowledge of other famous scientists-encyclopedists of this era was subsequently formed.*

***Ключевые слова:** логосфера, логика, научный метод, силлогистическое доказательство, дедуктивный метод, правильное рассуждение, диалектика, критерии научности, учение о «двойственности истины»*

***Kalit so'zlar:** logosfera, mantiq, ilmiy metod, sillogistik isbot, deduktiv usul, to'g'ri fikrlash, dialektika, ilmiy mezonlar, "haqiqat ikkiligi" ta'limoti.*

Key words: logosphere, logic, scientific method, syllogistic proof, deductive method, correct reasoning, dialectics, criteria of scientificity, doctrine of the “duality of truth”

ВВЕДЕНИЕ

Почему в XXI веке мы вновь и вновь обращаемся к творчеству великого мыслителя, философа, ученого-энциклопедиста Абу Наср аль-Фараби? Не только из почитания творческого наследия великих предков и признания его роли в разработке вопросов логики средневекового периода развития научного мышления. Но также из признания реального вклада в формирование науки логики, значимость которого не потерялась в веках. Дело в том, что в логике, начиная с древности и заканчивая самыми новейшими концепциями, нет устаревших законов. Как арифметика для современной математики, так и традиционная логика для современной логики является базисом, несмотря на то что какие-то положения неклассической логики могут отрицать законы традиционной (например, многозначные логики отрицают закон исключенного третьего). Соблюдение законов аристотелевской традиционной логики – гарантия непротиворечивого, последовательного мышления на всех уровнях коммуникативно-познавательной деятельности человека: начиная от простейшей бытовой, производственной и заканчивая самыми сложными научными, политическими процессами. Приведя образное сравнение, можно сказать, что традиционная аристотелевская логика – это арифметика, символическая логика – алгебра, неклассическая – высшая математика. Но высшая математика не появилась бы без арифметики. Все виды логики являются базисом научного метода, ибо именно логика разработала основы сравнительного анализа и синтеза, всех уровней абстрагирования и обобщения. Именно логика сформулировала правила и законы оформления высказываний и рассуждений; алгоритм получения достоверных выводов в рассуждениях; именно логика разработала основы индуктивных методов научного исследования, моделирования и идеализации. Венцом логики является теория аргументации, на которой построено все научное познание, ибо наука может реализоваться исключительно на доказательном фундаменте. Разрабатывая теорию аргументации, логика снабжает научное сообщество методологией познавательного процесса в целом и методиками конкретных научных исследований.

Анализ и результаты

Чрезвычайно благоприятный период развития логосферы как научного метода познания сформировался на территории Арабского халифата, преимущественно в IX-XII столетиях, именно в это время жили и творили знаменитые ученые-энциклопедисты: Абу Юсуф ибн Исхак ал-Кинди, Абу Наср аль-Фараби, Абу Хамид Мухаммад Газали, Абу Абдаллах Мухаммад аль-Хорезми, Абу Али ибн Сино, Абу Райхан Беруни, Абу Ахмад аль-

Фергани, Саида Джурджани, Юсуф Хос Хаджиб, Ибн-Рушд и многие другие. Все они были широко известны в Европе, о чем свидетельствуют их латинские имена: Alkundus, Alfarabius, Avicenna, Alfraganus, Alboron, Averroes.

«Логосфера» - область формирования рационального мышления, где конкретные, обустроенные условия дают возможность успешно ему развиваться» [1] Объединенные политически и экономически Арабским халифатом, связанные единством религии и языка (арабский язык стал не только государственным, но и языком науки), народы Ближнего и Среднего Востока получили возможность свободного обмена научными знаниями. Сложились предпосылки для развития «логосферы» как научного метода познания. Самым выдающимся логиком этой эпохи по праву считается **Абу Наср аль-Фараби**, написавший большое количество трактатов по логике и продвинувший логическое учение на новый более высокий уровень. «За большой вклад в развитие логики Абу Наср аль-Фараби получил титул «Второй Аристотель», а также «мантический» - логичный. Им были досконально разработаны все разделы современной формальной логики: учение о понятиях, суждении – его структуре и видах, об умозаключениях как основе доказательного знания.» [2] Также можем добавить, что аль-Фараби досконально разработал учение о понятиях, его видах, содержании и объеме, о категориях. Введя в структуру суждения соединительную частицу, он, по сути, придал ей современный вид. Кроме того, более совершенная структура суждения давала возможность облегченного понимания силлогизмов, а силлогизмы, как известно, являются основой доказательного знания. Он также разработал теорию вопросов и ответов, их логических правил и значения в научных спорах. Этому было специально посвящено его диалектическое учение. В результате научного обсуждения, спора рождаются идеи, понятия. «Если говорить о понятии в широком смысле слова, то оно закрепляется в лексическом значении слова. Научное понятие, выражаемое тем или иным словом, играет и роль значения этого слова и роль мысли, раскрывающей сущность предмета, обозначаемого этим словом. Проблема понятия в логической теории аль-Фараби в том виде, как она у него изложена, представляет собой одну из самых важных и сложных, поскольку связана с вопросами онтологии и гносеологии, логики и грамматики. Фараби ставит проблему многоуровневости языка: так, существует обыденный язык и язык науки. Дискуссия, если она ведется при смешении этих языков, никогда не будет продуктивной. Существенным признаком различия между логическим суждением и грамматическим предложением является несовпадение логических категорий субъекта и предиката (мауду и мах-мул) с грамматическими категориями подлежащего и сказуемого (мубтада и хабар) ни с точки зрения их понятийного содержания, ни с точки зрения структуры, ни с точки зрения терминологического обозначения» [3]. Таким глубоким изучением взаимоотношения мышления и языка (речи) аль-Фараби

сформировал учение, способствующее дальнейшему развитию как научного, так и философско-поэтического мировоззрения (в частности Юсуфа Хос Ходжиба). Трансформирующее значение для развития всего научного знания на Востоке имела сформулированная аль-Фараби (окончательно оформленная впоследствии ибн-Рушдом) теория «двойственности истины». На логическом учении Фараби впоследствии строились логические трактаты Ибн-Сино, Ибн-Рушда и других великих мыслителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фараби уделяет большое внимание анализу логических ошибок, которые бывают характерны при рассуждениях и дискуссиях. Это те правила силлогизма, которые были выделены и описаны Аристотелем, но не только. Так, например, в теорию силлогизмов аль-Фараби были внесены изученные им модусы разделительно-категорического и условно-категорического силлогизмов. В нашей статье в разрезе заявленной темы теория аргументации аль-Фараби также является значимым вкладом в развитие логосферы Восточного Ренессанса, интересна как самый ценный опыт средневековой мысли и как типичное логическое учение, характерное для исламского Востока. Его теория аргументации сыграла «огромную прогрессивную роль, ибо было направлено, в противоположность религиозной догматике, на разработку рационального метода познания, средств научного познания, базирующегося на человеческом мышлении. Логическое учение Фараби содействовало возвышению разума, демонстрации его мощи, силы, служило для выработки самостоятельных методов философского познания, или, как говорил Фараби, «доказательной науки» [4].

ЛИТЕРАТУРА:

1. . Степанова О.И. История и теория логики. Ташкент. Издательство «Yosh avlod matbaa» 2023 г, - с 12
2. Степанова О.И. Логика и научный метод познания. Ташкент, Издательство «Университет», 2022, - С 26
3. Степанова О.И. Логика и научный метод познания. Ташкент, Издательство «Университет», 2022, - С 29
4. Хайруллаев М. Фараби. Т. Узбекистан, 1973 г, с 295